

Metodología para la visualización en tiempo real de simulaciones de SimGrid

Manuel Gómez-Plana Rodríguez¹, Félix García Carballeira²

Resumen— Desde comienzos del siglo XX existe un interés por el desarrollo y el diseño de simulaciones, entornos artificiales que permiten explorar casos hipotéticos reduciendo el coste, el tiempo o el riesgo asociado a experimentos reales. A raíz de esto, se han desarrollado una gran cantidad de simuladores digitales que permiten a los investigadores estudiar una diversa y amplia variedad de escenarios. Entre los múltiples simuladores de sistemas informáticos creados a lo largo de los años, SimGrid destaca por su accesibilidad, precisión y versatilidad, permitiendo simular sistemas compuestos por múltiples clúster en un único proceso de un ordenador. A pesar de su popularidad y de todos los atributos que hacen de SimGrid un buen simulador, este no cuenta con funciones relacionadas con la visualización de los datos, limitando así su impacto potencial en el paradigma de la simulación ya que no permite visibilizar el estado de una simulación en tiempo real de forma nativa. Por ello, este trabajo presenta una metodología mediante la cuál se pueden visualizar los datos de una simulación de SimGrid en tiempo real e, incluso, cambiar parámetros de la simulación en caliente.

Palabras clave— Simulaciones, SimGrid, Visualización, Tiempo real.

I. INTRODUCCIÓN

La simulación se ha convertido en una herramienta crucial en la ciencia y la ingeniería, pero esto no es algo novedoso. La primera simulación se podría atribuir a William Sealy Gosset, que, bajo el alias “Student”, publicó un artículo en 1908 en el que describía la famosa distribución de t de Student [1]. Para poder contar con resultados analíticos completos, Gosset usó una forma primitiva de simulación manual que le permitió explorar la función de densidad de dicha distribución [2].

El desarrollo del primer ordenador eléctrico de uso general, el ENIAC, en 1940, continuó demostrando la utilidad de las simulaciones. En este ordenador se aplicó el famoso método de Monte Carlo para resolver algunos problemas de diseño de la bomba de hidrógeno [2]. A partir de 1950 y con el desarrollo industrial, los ordenadores se fueron convirtiendo progresivamente en herramientas disponibles para todos y, consecuentemente, las técnicas de simulación se fueron desarrollando. Así, en los siguientes años, se publicaron proyectos importantes que avanzaron en el paradigma de la simulación, como:

- **Sistema de Simulación de Propósito General (GPSS)**: desarrollado en la década de 1960, este programa facilitaba el modelado de simulaciones de sistemas de telecomunicación complejos [3].

- **SIMSCRIPT**: creado en 1963 en *FORTRAN*, este programa fue diseñado para ser usado por personas sin conocimiento sobre el uso de ordenadores [4].
- **SIMULA**: SIMULA I extendió ALGOL 60, convirtiéndose en uno de los lenguajes de programación más importantes en el mundo de la simulación [5].

A partir de entonces, han surgido innumerables simuladores que cubren distintos aspectos científicos, como el campo militar, el campo empresarial o el campo social [6]. La informática es otro de estos campos y, en este, existen varios simuladores que permiten a los investigadores explorar diversos escenarios, como el comportamiento de un algoritmo, la manera en que funciona un sistema de ficheros distribuido o incluso la simulación de un sistema distribuido a gran escala. Entre las herramientas de simulación que han surgido en este campo en los últimos años, destaca SimGrid, un *framework* que permite definir simulaciones versátiles [7].

Este *framework* destaca por la precisión con la que permite simular sistemas complejos, sumada a la flexibilidad para definir cualquier sistema distribuido que un investigador tenga en mente. Así, este *framework* es usado y citado cada año en múltiples investigaciones, artículos científicos publicados en conferencias y revistas, e incluso trabajos de fin de grado.

Sin embargo, a pesar de todas las características que hacen de este simulador una muy buena herramienta, presenta un fallo crucial: SimGrid no ofrece una manera nativa de visualizar los datos de sus simulaciones en tiempo real. Esto provoca que el análisis se deba hacer tras la simulación, recogiendo datos y luego visualizándolos, algo que a menudo es suficiente pero que limita el uso del simulador a simulaciones estáticas. Así, este trabajo pretende ofrecer una metodología de base que permita visualizar los datos de una simulación de SimGrid en tiempo real, así como interactuar con los parámetros de la misma mientras esta se ejecuta.

II. ESTADO DE LA CUESTIÓN

Antes de proceder a explicar la metodología, es necesario analizar el estado en el que se encuentra la visualización en SimGrid. Un vistazo a la literatura existente muestra que la mayoría de trabajos emplean un análisis de la simulación *off-line*, es decir, una vez que se acaba la simulación. La propia documentación de SimGrid explica una metodología para recoger trazas de la simulación y visualizar estos datos usando R y ggplot2 [8]. Mientras que el acercamiento es válido, este se aleja de la visualización

¹Estudiante, Universidad Carlos III de Madrid, e-mail: 100472310@alumnos.uc3m.es.

²Dpto. de Informática, Universidad Carlos III de Madrid, e-mail: fgcarbal@inf.uc3m.es.

en tiempo real que pretende proponer este artículo.

Del Pozo Puñal et al. [9] proponen un enfoque parecido al de SimGrid, donde los datos son recogidos durante la simulación para ser analizados tras esta. A diferencia de la primera metodología, este trabajo representa los datos en un mapa, lo que demuestra que la representación de la información no tiene por qué reducirse a gráficos y que puede adaptarse a cada caso de uso.

Por último, Sri Vatsavai et al. [10] presentan en su artículo CGSim, un *framework* de simulación construido sobre SimGrid y que cuenta con un módulo de visualización de la simulación en tiempo real. Esta visualización se realiza mediante paneles de control, que permiten monitorizar los recursos y el estado de la simulación. Sin embargo, este enfoque difiere de la metodología propuesta en dos aspectos clave: la visualización está inherentemente ligada al *framework* y, por lo tanto, es difícilmente modificable e imposible de separar de la herramienta; y no permite modificar parámetros de la simulación en caliente.

Este problema de visualización y control de la simulación no es algo exclusivo a SimGrid, sino que tiene su propio paradigma, conocido como *computational steering*. Mulder y Van Wijk describen este concepto como el objetivo de las simulaciones interactivas, donde el investigador es capaz de modificar parámetros de la simulación mientras recibe retroalimentación del efecto producido [11]. Este concepto, aunque desarrollado originalmente en el contexto de la dinámica de fluidos computacional y otras disciplinas de alto rendimiento, resulta directamente aplicable a la simulación de sistemas distribuidos.

Más recientemente, la comunidad de HPC ha desarrollado la visualización in situ. La visualización post hoc ha sido el paradigma dominante durante décadas, en la que los códigos de simulación iteran y guardan ficheros en disco para que se analicen posteriormente. Sin embargo, este paradigma se ha visto sometido a una creciente presión debido a la divergencia entre las velocidades de crecimiento de las operaciones de E/S y de cómputo. [12] Herramientas como ParaView, Catalyst y Ascent representan el estado del ámbito: el procesamiento in situ ayuda a mitigar estos cuellos de botella de E/S, permitiendo que los cálculos de simulación y visualización se ejecuten en memoria, evitando la transferencia de datos en bruto a disco.

Así, el enfoque que se propone en los siguientes apartados define una metodología genérica que permite una interacción en tiempo real y bidireccional, es decir, de la simulación hacia el investigador y viceversa.

III. METODOLOGÍA PROPUESTA

Tras haber definido el objetivo a alcanzar de la metodología, se explica el enfoque desarrollado.

A. Arquitectura

Primero, es necesario definir los componentes que conforman esta metodología. Existen dos componen-

tes principales:

- **Visualizador:** este componente es el encargado de recibir los datos y mostrarlos al usuario.
- **Simulador:** este componente es el encargado de ejecutar la simulación, recoger los datos y enviarlos al visualizador.

Como es natural, existen distintas herramientas que podrían actuar como el visualizador. Se podría crear un servidor en Python, una página web con un *framework* de desarrollo, una aplicación de ordenador... A pesar de esta amplia gama de opciones, el visualizador debe contar con una característica crucial, la capacidad de exponer un *API*. Esta *API* debe definir *endpoints* para que el simulador publique los datos.

Por otro lado, SimGrid actúa como herramienta para el simulador. Para poder realizar la comunicación entre estos dos componentes, se propone una extensión de la *API* de SimGrid con métodos genéricos encargados tanto de enviar datos hacia el visualizador, como de recibir comandos desde el mismo. Las Figuras 1 y 2 muestran visualmente la arquitectura de la metodología.

Fig. 1: Envío de datos del simulador.

Fig. 2: Envío de órdenes del visualizador.

B. Extensión de la API de SimGrid

Como ya se ha mencionado, la comunicación se realiza de una forma lo suficientemente genérica como para extender la *API* de SimGrid con métodos que se encarguen de enviar los datos hacia el visualizador y recibir órdenes del mismo. Los métodos propuestos para la extensión son los siguientes:

- **Envío de datos hacia el visualizador:** para que el simulador envíe los datos hacia el visualizador, se propone el método `sendSimulationState`. Este método recibe como parámetros:
 - La IP de la máquina donde se encuentra alojado el visualizador.
 - El puerto donde se está ejecutando el visualizador.
 - Los datos a enviar, como un string formateado como un *JSON*.

Con esto, el método crea un cliente *HTTP* para enviar los datos de la simulación hacia el visua-

lizador. Esto se realiza mediante una petición a la *API* del visualizador, concretamente, al path `"/api/updateSimulationState"`.

■ **Recepción de comandos del visualizador:** si se quiere que la comunicación sea bidireccional y que el visualizador envíe comandos para cambiar aspectos o parámetros de la simulación en tiempo real, se propone el método `launchAPI`. Este método recibe como parámetros:

- El puerto donde se lanzará el servidor que escucha peticiones del visualizador.
- Una lista de métodos que definen los *endpoints* del simulador.

Los *endpoints* de la *API* del simulador se definen mediante una lista de objetos de la estructura `APIMethod`, que tiene los siguientes atributos:

- **path:** define el nombre de la ruta del método de la *API* del simulador.
- **method:** define el tipo de método del *endpoint* de la *API* del simulador.
- **handler:** define una función de *callback* que recibe como parámetro una petición y devuelve una respuesta.

Estos dos métodos funcionan de manera genérica para proporcionar una forma de comunicación entre el visualizador y el simulador de manera agnóstica a la simulación. Es decir, estos métodos podrían ser integrados en la *API* de SimGrid para enviar datos de una simulación y recibir comandos exponiendo una *API*.

C. Ejemplo de uso genérico

A continuación, se muestra un ejemplo genérico de una simulación, y cómo podría adaptarse para incluir los métodos explicados en el punto anterior. La función `main` de una simulación podría incluir la función `launchAPI` de la siguiente forma:

Listing 1: Pseudocódigo de la función `main`

```
1 Creación del motor de la simulación
2 Registro de las funciones de los actores
3 Carga de la plataforma
4 Carga del despliegue
5 <- Creación de la lista de métodos de la API
6 <- Llamada a launchAPI
7 Ejecución de la simulación
```

Este pseudocódigo muestra la ejecución normal de una función `main` de SimGrid, pero incluye dos pasos nuevos que permiten definir una *API* para recibir los comandos mediante peticiones *HTTP*. De la misma forma, un actor de la simulación podría enviar sus datos hacia el visualizador siguiendo el siguiente comportamiento:

Listing 2: Pseudocódigo del envío de datos al visualizador

```
1 Obtención de datos
2 <- Formato de los datos a un JSON
3 <- Llamada a sendSimulationState
```

D. Implementación

Por último, es necesario explicar la implementación de estos métodos y de su integración en el código de la simulación. Es necesario mencionar que toda

la comunicación entre el visualizador y el simulador se realiza mediante varias *API REST*.

D.1 Implementación de `sendSimulationState`

Este método es realmente simple, ya que emplea la librería de C++, *httpplib*, para crear un cliente *HTTP* que realiza una petición hacia la *API* del visualizador. Esto se realiza mediante el siguiente código de C++:

Listing 3: Implementación del envío de datos

```
1 void sendSimulationState(
2     const std::string& ip,
3     uint16_t port,
4     const std::string& data) {
5
6     httpplib::Client cli(ip, port);
7
8     auto res = cli.Post(
9         "/api/updateSimulationState",
10        data,
11        "application/json"
12    );
13 }
```

D.2 Implementación de `launchAPI`

Este método es algo más complicado que el anterior. Para poder recibir peticiones *HTTP*, la simulación debe exponer un puerto donde se aloje un servidor que esté escuchando las peticiones. Para ello, se usa la librería *CROW*, que permite definir varios *endpoints* de una *API* y lanzar un servidor que escuche las peticiones que reciba. Este servidor se ejecuta en un hilo para evitar bloquear el hilo principal del programa y, así, permitir a SimGrid ejecutar la simulación. La función se define de la siguiente manera:

Listing 4: Implementación de la recepción de comandos

```
1 std::thread launchAPI(
2     uint16_t port,
3     const std::vector<APIMethod>& routes) {
4
5     return std::thread([port, routes]() {
6
7         auto& cors = app.get_middleware<crow::
8             CORSHandler>();
9         cors.global()
10            .origin("*")
11            .methods("GET"_method,
12                   "POST"_method,
13                   "PUT"_method,
14                   "PATCH"_method,
15                   "DELETE"_method);
16
17         for (const auto& route : routes) {
18             std::string fullPath = "/api/" +
19                 route.path;
20             crow::HTTPMethod crowMethod =
21                 toCrowMethod(route.method);
22
23             app.route_dynamic(fullPath).methods(
24                 crowMethod)(route.handler);
25         }
26
27         app.port(port).multithreaded().run();
28     });
29 }
```

Esta función define, para cada entrada del listado de rutas pasado como parámetro, un *endpoint* de la *API* que llama al método de *callback* asociado. Así, la simulación puede ser adaptada fácilmente a esta metodología, ya que es el programador el encargado de definir los comandos que se envían desde el visualizador, así como sus efectos en la simulación.

Adicionalmente, el método mostrado usa una función adicional, `toCrowMethod`. Esta función simplemente transforma el tipo de método que recibe como parámetro al formato que CROW necesita.

D.3 Actor especial en SimGrid

Para poder implementar correctamente el envío de datos hacia el visualizador, es recomendable crear un actor especial que se encargue de llamar a la función `sendSimulationState`. Principalmente, esto se debe a que la comunicación por *API* bloquea el programa. Por lo tanto, es mejor tener esta comunicación en un actor especial, que no interfiera con el funcionamiento normal de la simulación.

Adicionalmente, desde un punto de vista del diseño de la simulación, es mejor separar las responsabilidades del actor que se comunica con el visualizador del resto de tareas. Esto es algo necesario para simplificar la sincronización con los datos que recibe el servidor del simulador. Por ejemplo, es mucho más limpio y sencillo que el servidor que recibe las peticiones se sincronice con un único actor cuyo único cometido es enviar mensajes al visualizador.

Desde cierto punto de vista, se podría pensar que este actor especial de SimGrid es fácilmente reemplazable con un hilo, igual que el servidor que expone la *API*. Ese es otro enfoque válido, pero si el actor especial forma parte de la simulación, es mejor integrar este actor como un actor de SimGrid desde el punto de vista del diseño.

Por ejemplo, si en el sistema simulado existe un cliente que recibe los datos y los visualiza, como en una aplicación de odometría, es más preciso y sencillo implementar al cliente como un actor de SimGrid que como un programa corriendo en un hilo. Al formar parte de la simulación, los tiempos de ejecución se adecúan a la plataforma de uso, logrando así una simulación mucho más controlable.

A esto se suma que los mecanismos de comunicación que proporciona SimGrid, como los mailboxes, funcionan excepcionalmente bien entre actores de SimGrid, pero pueden ser más difíciles de integrar con hilos externos a la simulación. El modelo de comunicación adaptado a la existencia de este actor especial se muestra en la Figura 3.

Fig. 3: Envío de datos del simulador con un actor especial.

IV. VALIDACIÓN Y CASO DE USO

Para poder validar la metodología creada, se ha ideado un caso de uso donde aplicarla: la monitorización de la posición de los trenes del metro de Madrid. Esta sección describe las herramientas usa-

das, la descripción de la simulación, la descripción del visualizador y los resultados obtenidos.

A. Herramientas usadas

Como ya se ha mencionado, la simulación está implementada empleando el *framework* SimGrid. Concretamente, se usa la versión 4.1 de la interfaz S4U en C++ [13]. La herramienta con la que se construye el visualizador es Svelte [14], un *framework* de desarrollo web elegido por su facilidad de uso, la familiaridad con la herramienta y la integración del mismo con Leaflet, una biblioteca de JavaScript que proporciona una interfaz para trabajar con mapas.

B. Descripción de la simulación

En la simulación ideada para el experimento, existen los siguientes actores:

- **Trenes:** estos actores se encargan de simular los trenes que recorren las líneas de metro. Estos se comunican con los servidores mediante una simulación del protocolo UDP para enviar su información de odometría, como la velocidad o la posición.
- **Servidores:** estos actores se encargan de recibir los mensajes de los trenes y enviarlos a los *brokers* de *MQTT*, a los cuales se suscriben al comienzo de la simulación.
- **Brokers de MQTT:** estos actores se distribuyen por el mapa para aportar disponibilidad y replicación a la simulación. Estos reciben los datos publicados por los servidores y los reenvían a los suscriptores del *topic* concreto, es decir, a otros *brokers* de *MQTT* y a los clientes.
- **Cientes:** estos actores son los actores especiales mencionados en el apartado anterior. Estos actores se suscriben a los *brokers* de *MQTT* para recibir los datos de odometría de los trenes y los envían al visualizador haciendo una petición a la *API* del mismo.
- **Pacer:** este es un actor único especial usado para sincronizar la simulación. La simulación está discretizada en pasos de 0.25 segundos, es decir, los trenes envían su información cada paso y su localización y velocidad varían según este lapso de tiempo.

Como se ha mencionado, estos actores se comunican para pasar la información desde los trenes hasta los clientes. El modelo jerárquico de la comunicación de los actores se muestra en la Figura 4

Fig. 4: Modelo de comunicación de los actores.

Por otro lado, antes de iniciar la simulación se ha creado un método para lanzar en la *API* del simulador. Esto está pensado para poder desactivar o activar componentes de la simulación, haciendo como si los actores hubiesen perdido la conexión en la vida real, como si un tren no tuviese acceso a Internet durante un tramo o como si un servidor se cayera. Para poder hacer esto, se define el siguiente método en la *API* del simulador:

- `/api/change_status`: un método de tipo *POST* que cambia el estado del actor especificado como parámetro de la llamada.

Para adaptar la simulación a la desactivación o activación de los actores, los trenes, servidores y clientes están programados para adaptarse a la disponibilidad de los actores. Esto se realiza para simular la tolerancia a fallos del sistema distribuido representado en la simulación. Si los actores se ven desactivados, continuarán con su funcionamiento normal pero no participarán en ningún tipo de comunicación en el sistema.

C. Descripción del visualizador

En este caso de uso, el visualizador debe mostrar un mapa con las estaciones y los tramos de las líneas del metro de Madrid. Con el objetivo de proporcionar un ejemplo sencillo, se ha decidido incluir solamente la información relacionada con la línea 12 del metro de Madrid. Por lo tanto, el mapa incluye las estaciones y los tramos de dicha línea. Así, obteniendo la localización de las estaciones y los tramos del *Portal de Datos Abiertos del Consorcio Regional de Transportes de Madrid*, se crea un mapa de Leaflet, visible en la Figura 5.

Fig. 5: Mapa del visualizador.

Este mapa representa además los servidores y *brokers* que estén definidos en la simulación. Estas entidades son inicializadas en los ficheros de despliegue y de plataforma de SimGrid con las coordenadas de cada una como parámetro. Adicionalmente, los servidores y los *brokers* han de presentar alguna manera de cambiar su disponibilidad. Así, el resultado de representar estas entidades en el visualizador se muestra en las Figuras 6.

A continuación, es necesario representar los trenes que se mueven por los tramos. Los datos de odometría de los trenes deben ser representados también en el visualizador. Los trenes deben presentar

Fig. 6: Ejemplo de un servidor y un broker en el mapa.

una manera de ser activados o desactivados, como se muestra en la Figura 7.

Fig. 7: Ejemplo de un tren en el mapa.

Por último, es necesario mencionar que la información de los trenes se envían en un formato *JSON*, como se explicita en la descripción del método `sendSimulationState`. El *JSON* de este caso de uso contiene los siguientes campos:

- **ID**: define el nombre del tren.
- **coords**: define las coordenadas (latitud y longitud) del tren.
- **speed**: define la velocidad en metros por segundo del tren.
- **seconds_to_arrive**: define los segundos que el tren tardará en llegar a la próxima estación.
- **going_east**: define si el tren se dirige hacia el este o hacia el oeste, lo cual se usa para girar o no la imagen del tren.

Fig. 8: Desplazamiento de un tren por el mapa.

Fig. 9: Desactivación y reactivación de un tren.

Fig. 10: Desactivación y reactivación de un servidor y un *broker*.

D. Resultados del caso de uso

Para mostrar los resultados de este experimento, se emplea un fichero de plataforma pequeño que consta de:

- Dos servidores
- Dos *brokers*
- Cuatro trenes
- Un cliente

Si bien esta configuración describe una plataforma pequeña, esta se podría ampliar fácilmente para incluir un sistema mucho más complejo compuesto por un mayor número de entidades. Para poder verificar que la simulación funciona de manera correcta, se presentan las figuras 8, 9 y 10.

La figura 8 muestra a un tren desplazándose por uno de los tramos entre dos estaciones. A lo largo de las imágenes, se puede ver cómo el tren comienza cerca de la primera estación, se desplaza hasta la mitad del tramo y finaliza cuando llega a la segunda estación. Adicionalmente, se puede observar cómo el tren, a medida que se va acercando hacia la segunda estación, comienza a reducir su velocidad.

La figura 9 muestra qué ocurre cuando se desactiva y reactiva un tren, algo que se realiza mediante la *API* del simulador descrita en el apartado IV-B. En la primera figura se puede ver un tren desplazándose por un tramo de manera normal. En la segunda, es cuando se desactiva el tren, pulsando el botón de desactivación que, tras esto, cambia para poder volver a reactivar el tren. Por último, una vez que se pulsa el botón de activación del tren, este vuelve a comunicar sus datos, pero se encuentra en otro punto del tramo, ya que el tren ha estado avanzando mientras estaba desconectado del sistema.

Por último, la figura 10 muestra qué ocurre cuando se desactiva un servidor o uno de los *brokers MQTT*. Para poder visualizarlo mejor, se ha incluido una funcionalidad en el visualizador que permite ver los servidores y *brokers* implicados en una comunicación. En la primera imagen, se observa cómo un tren envía los datos al servidor 2 y este los reenvía al *broker* 1. Como se puede observar en la segunda imagen, si se desactiva el servidor 2, el tren comenzará a enviar los datos al segundo servidor más cercano, en este caso, el servidor 1. Finalmente, como se puede ver

en la tercera imagen, si se desactiva el *broker* 2, el servidor 1 comenzará a enviar los datos al segundo *broker* más cercano, en este caso, el *broker* 1.

V. CONCLUSIONES Y TRABAJO FUTURO

La metodología propuesta resuelve el problema de la visualización en SimGrid en tiempo real de forma efectiva. La generalidad de dicha metodología demuestra una flexibilidad para adaptarse a las necesidades, así como a la forma de cualquier simulación desarrollada en este *framework*. De la misma manera, la simplicidad de implementación hace que sea adoptable en cualquier proyecto y, de nuevo, atractiva en aquellas simulaciones en las que la visualización aporte valor al resultado final.

Si bien esta metodología resulta efectiva para resolver el problema mencionado, está lejos de ser una solución perfecta. Por ello, se definen los siguientes campos de mejora y trabajo futuro:

- **Integración de los métodos genéricos en SimGrid:** dados los resultados favorables obtenidos a partir del uso de los métodos genéricos desarrollados, el siguiente paso es la propuesta de integrar estas funciones como parte de la *API* oficial de SimGrid.
- **Integración del actor especial en SimGrid:** la creación de un actor especial cuyo único propósito sea exportar los datos hacia un visualizador es una solución temporal que puede entrar en conflicto con la ejecución de la simulación de SimGrid. Así, el objetivo final es el desarrollo de este actor integrado directamente en la *API* de SimGrid. Esto podría evitar los conflictos del actor con el funcionamiento normal de la simulación.
- **Pruebas de rendimiento:** un punto de estudio interesante es el análisis del impacto en el rendimiento de la simulación de la metodología. Este análisis debería observar la velocidad de la simulación, así como la velocidad de transferencia de los datos enviados hacia el visualizador.

REFERENCIAS

- [1] El Mundo de los Datos, “Distribución t de student: Funcionamiento, propiedades y aplicaciones en estadística,” 2023, Accedido el 27 de marzo de 2026.
- [2] David Goldsman, Richard Nance, and James Wilson, “A brief history of simulation,” 01 2010, pp. 310 – 313.
- [3] Thomas J. Schriber, “Introduction to gpss,” in *Proceedings of the 16th Conference on Winter Simulation*. 1984, WSC ’84, p. 12–15, IEEE Press.
- [4] Stephen V. Rice, Harry M. Markowitz, Ana Marjanski, and Stephen M. Bailey, “The simscript iii programming language for modular object-oriented simulation,” in *Proceedings of the 37th Conference on Winter Simulation*. 2005, WSC ’05, p. 621–630, Winter Simulation Conference.
- [5] “Simula ibm system 360/370 and historical documentation,” .
- [6] Tao Luan, “A comprehensive review of simulation technology: Development, methods, applications, challenges and future trends,” *International Journal of Emerging Technologies and Advanced Applications*, vol. 1, pp. 9–14, 06 2024.
- [7] SimGrid, “Simulation of distributed computer systems,” n.d., Accedido el 27 de marzo de 2026.
- [8] “Visualizing simgrid traces with r,” Accedido el 27 de marzo de 2026.
- [9] Elías Del-Pozo-Puñal, Felix Garcia-Carballeira, and Diego Camarmas-Alonso, “Una propuesta para el uso de dispositivos móviles en simgrid: Aplicación a las simulaciones de iot,” July 2022.
- [10] Sairam Sri Vatsavai, Raees Khan, Kuan-Chieh Hsu, Ozgur O. Kilic, Paul Nilsson, Tatiana Korchuganova, David K. Park, Sankha Dutta, Yihui Ren, Joseph Boudreau, Tasnuva Chowdhury, Shengyu Feng, Jaehyung Kim, Scott Klasky, Tadashi Maeno, Verena Ingrid Martinez, Norbert Podhorszki, Frédéric Suter, Wei Yang, Yiming Yang, Shinjae Yoo, Alexei Klimentov, and Adolfo Hoisie, “Cgsim: A simulation framework for large scale distributed computing environment,” 2025.
- [11] Robert van Liere, Jurriaan D. Mulder, and Jarke J. van Wijk, “Computational steering,” in *High-Performance Computing and Networking*, Heather Liddell, Adrian Colbrook, Bob Hertzberger, and Peter Sloot, Eds., Berlin, Heidelberg, 1996, pp. 696–702, Springer Berlin Heidelberg.
- [12] “Course: In situ analysis and visualization with paraview catalyst and ascent — cscs,” .
- [13] “The modern age of computer systems simulation — simgrid documentation,” .
- [14] “Svelte • web development for the rest of us,” .
- [15] SimGrid, “Projects that use simgrid,” 2025, Accedido el 27 de marzo de 2026.